

Formulaire de déclaration

Utilisation de l'IA dans une production étudiante

Ce formulaire doit être rempli par la personne étudiante qui s'engage à déclarer son utilisation de l'IA.

Titre et sigle du cours :	Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Session, date :	Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Nom de la personne enseignante :	Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Niveau d'utilisation autorisé par la personne enseignante

NIVEAU 0	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilisation interdite	Utilisation limitée	Utilisation guidée	Utilisation balisée	Utilisation libre

Pour le domaine :

- Disciplinaire
- Langues

Nom de la personne étudiante :	Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Titre de la production :	Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cette ressource a été produite grâce à la collaboration de : Ariane Hillman Beauchesne, Marianne Dubé et Serge Piché.

Les illustrations utilisées dans ce document s'inspirent d'images vectorielles du site [Flaticon](https://www.flaticon.com/) créées par Yogi Aprellyanto, ainsi que Freepik. Elles ont été personnalisées par l'autrice de ce document.

Utilisations déclarées

	Utilisations	O	N	IAG utilisées	Requêtes utilisées ¹
NIVEAU 1	Domaine disciplinaire :				
	S'inspirer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Générer des idées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Explorer un sujet pour mieux le comprendre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Générer du matériel pour son étude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Autre utilisation : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Domaine des langues :				
	Identifier ses erreurs et se les faire expliquer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Reformuler un texte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Générer un plan pour aider à structurer un texte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Traduire un texte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Autre utilisation : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
NIVEAU 2	Analyser des contenus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Obtenir une rétroaction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Évaluer la qualité de son travail à partir de critères	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	Utilisations	O	N	IAG utilisées	Requêtes utilisées ¹
	Demander à être confronté relativement à ses idées, à sa démarche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Diriger les processus de résolution de problèmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Autre utilisation : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NIVEAU 3	Résumer ou rédiger des parties d'un texte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Générer un texte ou un modèle d'une production et l'adapter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Réaliser des calculs mathématiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Produire du code informatique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Résoudre des problèmes complexes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Répondre à une question	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Générer des images, ou autres contenus multimédias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Autre utilisation : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NIVEAU 4	Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Utilisations	O	N	IAg utilisées	Requêtes utilisées ¹
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

¹ Les réponses fournies par l'intelligence artificielle générative doivent être placées en annexe de la production.

Informations complémentaires (s'il y a lieu) :

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.